

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4275510>

УДК 37.02

Пронина З.И.

Пронина Зинаида Ивановна, старший преподаватель, Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 423812, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, 68/19 (1/18). E-mail: pronina_zi@mail.ru.

Анализ и классификация педагогических условий с целью повышения эффективности образовательного процесса

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы терминологии и классификации педагогических условий, изучаемые современной отечественной научной школой. Даны дефиниции понятия «педагогические условия» с точки зрения различных подходов (В.М. Полонский, В.А. Беликов и др.). Проанализированы социально-педагогические, психолого-педагогические, организационно-педагогические и дидактические условия, представленные в работах ведущих российских ученых по педагогике. Автор приходит к выводу о том, что разработка новых и совершенствование существующих педагогических условий, являясь одним из действенных способов повышения эффективности образовательного процесса, обеспечит качественную профессиональную подготовку выпускников.

Ключевые слова: система высшего образования, педагогические условия, разновидность педагогических условий, социально-педагогические условия, психолого-педагогические условия, организационно-педагогические условия, дидактические условия, эффективность образовательного процесса.

Pronina Z.I.

Pronina Zinaida Ivanovna, Senior Lecturer, Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Volga region) University. 423812, Russia, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Mira av., 68/19 (1/18). E-mail: pronina_zi@mail.ru.

Analysis and classification of pedagogical conditions in order to improve the efficiency of the educational process

Abstract. The article deals with theoretical issues of terminology and classification of pedagogical conditions studied by modern Russian scientific schools. Definitions of the «pedagogical conditions» concept are given from the point of view of various approaches (V.M. Polonsky, V.A. Belikov, etc.). socio-pedagogical, psychological-pedagogical, organizational-pedagogical and didactic conditions presented in the works of leading Russian scientists on pedagogy are Analyzed. The author comes to the conclusion that the development of new and improvement of existing pedagogical conditions, being one of the effective ways to increase the efficiency of the educational process, will provide high-quality professional training of graduates.

Key words: higher education system, pedagogical conditions, a variety of pedagogical conditions, socio-pedagogical conditions, psychological and pedagogical conditions, organizational and pedagogical conditions, didactic conditions, the effectiveness of the educational process.

Современные социально-политические и экономические процессы предъявляют жесткие требования ко всей системе образования, в том числе и высшего, когда требуется разработка новых и совершенствование имеющихся средств повышения эффективности образовательного процесса.

Образовательный процесс строго регламентируется правовыми и нормативными документами, в том числе федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной программой и учебным планом. Меры, принимаемые государством по повышению обязательных требований к образованию и совершенствованию комплекса основных его характеристик, сформулированные в руководящих и нормативных документах, должны обеспечить повышение уровня качества образования. Кроме того, научно-педагогическим сообществом не прекращается работа по рационализации методологических подходов, принципов, технологий, форм и средств обучения.

В рамках данной статьи рассмотрим формирование педагогических условий, как один из возможных способов повышения эффективности образовательного процесса.

Под «условием» в словаре по образованию и педагогике В.М. Полонского понимается «совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое, психическое, нравственное развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности» [8, с. 36].

В.А. Беликов под педагогическими условиями понимает «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных в педагогике задач» [1]. При этом автор отмечает, что педагогические условия в образовательном процессе создаются сознательно, но они не могут сводиться только к внеш-

ним обстоятельствам, а должны включать еще и совокупность внутренних особенностей предмета исследования.

Н.В. Ипполитова и Н. Стерхова в своей работе рассматривают педагогические условия как «один из компонентов педагогической системы, отражающий совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие» [4, с. 11].

Включая в себя цели, содержание, методы, формы и средства процесса обучения и воспитания, педагогические условия определяют «успешность формирования компетенций и профессионально-значимых качеств студента», – утверждает А.В. Обсков [6, с. 41]. По его мнению, являясь факторами, обстоятельствами или совокупностью мер, педагогические условия по-разному воздействуют на процесс действительности: усиливая или ослабляя его.

В научной литературе встречается множество разновидностей педагогических условий: социально-педагогические, психолого-педагогические, организационно-педагогические, дидактические.

Являясь социальной, образовательная среда аккумулирует в себе множество взаимосвязей субъектов образовательного процесса. Социально-педагогические условия направлены на конструктивное выстраивание межличностных и межгрупповых социальных связей, что способствует гармоничному саморазвитию обучающегося не только в ходе образовательного процесса, но и в течение дальнейшей профессиональной деятельности.

Психолого-педагогические условия призваны прогнозировать, идентифицировать и раскрывать индивидуальные особенности и профессиональные способности обучающегося, а также нивелировать возможное негативно-деструктивное влияние социума на индивида. Так, Журавской Н.В. была предложена ранговая структура психолого-педагогиче-

ческих условий, среди которых большую значимость, по мнению автора, имеют: «высокая степень готовности преподавателей к взаимодействию с каждым студентом в процессе учебы (16,5%), совершенствование содержания психолого-педагогической подготовки преподавателей вуза для улучшения индивидуальной работы со студентами (15,3%), повышение уровня психологической готовности студентов к условиям будущей профессиональной деятельности (14,7%)» [3, с. 15].

Утверждая о необходимости влияния педагогических условий на достижение поставленных педагогических целей, что обеспечивается органичным сочетанием внутренних и внешних условий, А.Ю. Плешакова рассматривает социально-психологические и организационно-педагогические условия. При этом социально-психологические условия включают «формирование эмоционально-волевой устойчивости к стрессовым ситуациям, гуманизацию учебно-воспитательного процесса, согласованность педагогического коллектива в достижении педагогических целей, в создании ситуации успеха и условий для самоактуализации учащихся». В то время, как организационно-педагогические условия, сознательно созданные в учебном процессе, представляют собой «совокупность обстановки, обстоятельств, содержательно-технологических норм и принципов, правил, требований и договоренностей» [7, с. 121].

Под организационно-педагогическими условиями А.А. Володин и Н.Г. Бондаренко понимают «характеристику педагогической системы, отражающую совокупность потенциальных возможностей пространственно-образовательной среды, реализация которых обеспечит

упорядоченное и направленное эффективное функционирование, а также развитие педагогической системы» [2, с. 147].

Выявляя дидактические условия эффективности учебной деятельности обучающихся, Е.В. Ключенко называет их «основой познавательной деятельности, ориентированной на теоретический и научный уровень познания истины» [5, с. 7]. Дидактические условия призваны на протяжении всего образовательного процесса обеспечить обучающихся комплектом дидактических материалов: лекциями, рабочими программами, учебными пособиями, методическими указаниями к выполнению различного рода студенческих работ и др. Представленный комплект учебно-методических материалов при необходимости может быть дополнен справочными системами, электронными словарями, программами для ЭВМ и базами данных, зарегистрированными в соответствующих реестрах, и другими сетевыми и образовательными ресурсами, содержащими сведения об инновационных достижениях современной науки, техники и технологий. Разработка преподавателем учебно-методических материалов способствует приросту научной информации, пополнению информационных баз и совершенствованию образовательных технологий.

Таким образом, анализируя множество разновидностей педагогических условий, можно условно разделить их на внутренние (психолого-педагогические) и внешние (дидактические, социально-педагогические, организационно-педагогические) условия, гармоничное сочетание которых способствует повышению эффективности всего образовательного процесса, что обеспечит качественную профессиональную подготовку выпускников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беликов В.А. Образование. Деятельность. Личность: монография. М.: Академия Естествознания, 2010. 310 с.

2. Володин А.А., Бондаренко Н.Г. Анализ содержания понятия «Организационно-педагогические условия» // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2014. №2. С. 143-152.
3. Журавская Н.В. Профессиональная подготовка специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли с использованием индивидуально-дифференцированного подхода: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011. 22 с.
4. Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация // General and Professional Education. 2012. № 1. С. 8-14.
5. Ключенко Е.В. Дидактические условия эффективности учебной деятельности обучающихся: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2003. 21 с.
6. Обсков А.В. Педагогические условия и формы реализации интерактивного обучения иностранному языку студентов технического вуза: дис. ... канд. пед. наук. Томск, 2017. 160 с.
7. Плешакова А.Ю. Социально-педагогические условия интернационализации образования: к определению понятия // Научный диалог. 2014. № 2 (26): Педагогика. С. 118-125.
8. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. М.: Высш. шк., 2004. 512 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belikov V.A. Obrazovanie. Dejatel'nost'. Lichnost': monografija. M.: Akademija Estestvoznaniya, 2010. 310 s.
2. Volodin A.A., Bondarenko N.G. Analiz sodержaniya ponjatija «Organizacionno-pedagogicheskie uslovija» // Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2014. №2. S. 143-152.
3. Zhuravskaja N.V. Professional'naja podgotovka specialistov požarnoj bezopasnosti v vuzah neftegazovoj otrasli s ispol'zovaniem individual'no-differencirovannogo podhoda: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. SPb., 2011. 22 s.
4. Ippolitova N., Sterhova N. Analiz ponjatija «pedagogicheskie uslovija»: sushhnost', klassifikacija // General and Professional Education. 2012. № 1. S. 8-14.
5. Kljuchenko E.V. Didakticheskie uslovija jeffektivnosti uchebnoj dejatel'nosti obuchajushhihsja: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Stavropol', 2003. 21 s.
6. Obskov A.V. Pedagogicheskie uslovija i formy realizacii interaktivnogo obuchenija inostrannomu jazyku studentov tehničeskogo vuz'a: dis. ... kand. ped. nauk. Tomsk, 2017. 160 s.
7. Pleshakova A.Ju. Social'no-pedagogicheskie uslovija internacionalizacii obrazovanija: k opredeleniju ponjatija // Nauchnyj dialog. 2014. № 2 (26): Pedagogika. S. 118-125.
8. Polonskij V.M. Slovar' po obrazovaniju i pedagogike. M.: Vyssh. shk., 2004. 512 s.

Поступила в редакцию 19.10.2020.
Принята к публикации 23.10.2020.

Для цитирования:

Пронина З.И. Анализ и классификация педагогических условий с целью повышения эффективности образовательного процесса // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 66-69. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Pronina.pdf>